

SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING) HAQIDA

Melikulov Axmadjon Mengnimurodovich

Surxondaryo viloyati, Uzun tumanidagi 26-maktab

Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

Mutaxassisligi: "Amaliy matematika va Informatika"

Annotatsiya: Ushbu maqola SMM kontseptsiyasining asosiy ta'riflariga bag'ishlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda marketingning asosiy funksiyalari va vositalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, SMM mutaxassisining ko'nikmalari, qobiliyatlari va foydali odatlari hamda SMMni Internetda targ'ib qilish xususiyatlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy media marketingi, internet marketingi, smm, smm reklamasi, ijtimoiy media.

Аннотация: Данная статья посвящена основным определениям понятия SMM. Рассмотрены основные функции и инструменты маркетинга в социальных сетях. Также определены навыки, умения и полезные привычки SMM-специалиста и особенности SMM-продвижения в интернете.

Ключевые слова: маркетинг социальных сетей, интернет-маркетинг, smm, smm-продвижение, социальные медиа.

Annotation: This article is devoted to the main definitions of the concept of SMM. The main functions and tools of marketing in social networks are considered. Skills, abilities and useful habits of an SMM specialist and features of SMM promotion on the Internet are also defined.

Keywords: social media marketing, internet marketing, smm, smm promotion, social media.

2017-2021 yillarda iste'mol tovarlarini sotishning eng samarali kanali ijtimoiy tarmoqlar bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing - bu reklama uchun yangi vosita bo'lib, u har yili o'sib borayotgan auditoriyani to'playdi.⁴⁴ Har kuni u Internetni tobora ko'proq to'ldiradi, chunki uning vositalari, masalan, ijtimoiy tarmoq orqali sotuvlar doimiy ravishda o'sib bormoqda. Biroq, ijtimoiy media marketingidan foydalanish mexanizmlari hali ham yaxshi tushunilmagan.

⁴⁴ <https://www.texnoman.uz/post/smm--nima.html>

Internet-marketing muammolarini tadqiq qilish bilan I. Boychuk, M. Lebedenko, I. Litovchenko, N. Inkova, V. Pilipchuk, Yu. Shedko, D. Xalilov, M. Braun, D. Sautgeyt va boshqalar shug'ullanganlar. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, SMM strategiyasi va kompaniya maqsadlariga erishish vositalariga yetarlicha e'tibor berilmagan.⁴⁵

Jamiyatning internetdan foydalanishga jalb etilishi yil sayin jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarni o'rganishga ixtisoslashgan xalqaro agentlik – We Are Social hisobotiga ko'ra, birgina 2018-yilning yanvar oyida internetdan foydalanuvchilar soni 4,021 milliard kishiga oshgan. Taqqoslash uchun, 2000-yilda bor-yo'g'i 350 million foydalanuvchi bo'lgan, 2010-yilda esa 1,7 mlrd. Mutaxassislarining fikricha, bu ko'rsatkich 2025-yil boshiga qadar 5 milliardga ko'tarildi.

Mahsulotlarni targ'ib qilish va iste'molchilar bilan muloqot qilishning yangi usuli – Ijtimoiy media marketingi (SMM) internet-marketingning klassik modeli bo'lib, ijtimoiy resurslar orqali iste'molchilarning maqsadli auditoriyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish orqali kompaniya veb-sayti yoki xizmatlarini ilgari surishdir. Ijtimoiy media imtihonchisi tomonidan e'lon qilingan ijtimoiy media marketingining holati to'g'risidagi 2021-yildagi yillik hisobotlar SMMga bo'lgan ehtiyojning quyidagi dalillarini berdi:

- barcha so'rov ishtirokchilari va sotuvchilarning 2% ijtimoiy tarmoqlardagi reklama aksiyalari ularning brend xabardorligini oshirganini aytdi;
- 80% marketologlar ijtimoiy tarmoqlarda samarali ishlash trafikni 90% gacha oshirishni ta'minlashini aytdi;
- marketologlarning 72 foizi brendga sodiqlik darajasini shakllantirish va oshirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi;
- ijtimoiy tarmoq kamida uch yil davomida biznesni ilgari surish uchun foydalangan har bir kishiga savdoni 60% dan ortiq oshirishga yordam berdi;
- SMM sohasidagi menejerlarning 46 foizi marketing xarajatlarining kamida 20 foizga kamayishi haqidagi ma'lumotni tasdiqladi.

Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlar prizmasi ostidagi klassik "marketing" tushunchasi maqsadli auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri faol ish sifatida talqin qilindi. Yangi biznes sohasini chuqur o'rganish SMM-dan foydalanishning quyidagi afzalliklarini aniqlash imkonini berdi:

⁴⁵ Vekshinskiy, A.A. Internet-marketing zamonaviy marketing kontseptsiyasining yangi yo'nalishi sifatida // Xizmat ko'rsatishning texnik va texnologik muammolari. 2019. № 2, bet. 102-108

- nazariy maqsadli auditoriyaga emas, balki haqiqatda qiziqqan auditoriyaga e'tibor qaratish qobiliyati;
- brend, mahsulot, kompaniya va boshqalar haqida xabardorlik darajasini oshirish;
- iste'molchilarning so'rovlariga yetarlicha tez javob berish;
- iste'molchi bilan uzoq muddatli muloqot qilish imkoniyati;
- iste'molchilarning fikr-mulohazalari yoki shikoyatlariga tezkor javob berish orqali ularning fikr-mulohazalari mavjudligi sababli faoliyatning salbiy tomonlarini o'z vaqtida aniqlash va zararsizlantirish;
- reklama xarajatlarining nisbatan pastligi;
- zarur statistik va tahliliy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda yig'ish va shunga mos ravishda tegishli xulosalarni shakllantirish bilan uning tahlilini operativ amalga oshirish.⁴⁶

Ushbu afzalliklar SMM ga maqsadli auditoriyani har tomonlama va to'liq tahlil qilishni ta'minlash orqali "kelajak uchun harakat qilish" imkonini beradi. SMM ning muhim afzalliklarini hisobga olgan holda, ushbu biznes texnologiyasini tarqatish, uni amaliy qo'llash ko'lamini kengaytirish zarurati to'g'risida savolni ko'tarish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli, bugungi kunda bir "SMM aslida qayerdan boshlanadi?" degan savol tug'iladi. Ijtimoiy media marketingi, xuddi klassik marketing kabi, strategiyani yaratishga asoslanadi, undan keyin maqsad va vazifalar qo'yiladi va natijada maqsadli auditoriyani qidirish boshlanadi. Onlayn platformalar iste'mol bozorida aniq va o'ziga xos segmentni topishga imkon beradi, bu esa ijtimoiy tarmoqlarda marketingning eng ko'p vaqt talab qiladigan bosqichidir. U quyidagilarni o'z ichiga oladi: maqsadli auditoriya manfaatlarini o'rganish va maqsadli auditoriyaning xatti-harakatlarini o'rganish. Ushbu ikki yo'nalishdan kelib chiqqan holda, vakolatli kontent yaratiladi, buning natijasida maqsadli auditoriya yanada kengaytiriladi.

Maqsadli reklama maqsadli auditoriyaning ma'lum bir segmentiga qaratilgan. Ijtimoiy tarmoqda ro'yxatdan o'tishda foydalanuvchining o'zi uning yoshi, yashash joyi, oilaviy ahvoli, qiziqishlari, ijtimoiy mavqei va boshqa ko'plab ma'lumotlarni ko'rsatadi, bu esa kompaniyani kerakli darajada chuqurroq yo'naltirish imkonini beradi. Mijoz faqat yoshni, ijtimoiy mavqeini va maqsadli auditoriya haqidagi boshqa ma'lumotlarni tanlashi kerak, bu reklama joylashtirishni soddalashtiradi va uni kerakli odamlarga "etkazib beradi". An'anaviy

⁴⁶ The report of the international agency We Are Social. [Electronic Resource]. URL: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018/> (date of access: 18.05.2021).

vositalarda mijoz faqat maqsadli segmentning o'rtacha xususiyatlarini oladi, bu esa kamroq batafsil qamrab olish imkonini beradi.

Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlar hech qanday tarzda savdoni rag'batlantirmaydi, deb hisoblashadi, ammo bu to'g'ri emas. Foydalanuvchilar uchun qiziqarli bo'lgan kontentni joylashtirish orqali kompaniyalar ularni o'z jamoalariga qo'shilishga undaydi. Har qanday biznes SMM kompaniyasini o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtira oladi. Yirik kompaniyalar uchun bir vaqtning o'zida bir nechta saytlarda ishlash odatiy holdir, ular ijtimoiy tarmoqlardan kompaniya imijini yaxshilash, mijozlar xabardorligini oshirish va sodiqlikni oshirish uchun foydalanadilar. O'rta va kichik korxonalar savdo hajmini oshirish, xaridorlarni sotuvlar va aksiyalar haqida xabardor qilish hamda ularni qayta-qayta xarid qilishga undash uchun ijtimoiy media vositalaridan foydalanadilar. Ijtimoiy tarmoqlar mijozlarning hayotini ham osonlashtirdi, chunki ular endi o'zlarini qiziqtirgan mahsulot va xizmatlarni osongina baholashlari, sharhlarni o'qishlari va kompaniya vakillari bilan bevosita bog'lanishlari mumkin.

Xulosa qilib shuni ta'kidlashimiz mumkinki, SMM algoritmi bugungi kunda keng tarqalgan bo'lib, uning asosiy havolasi kontent rejasidir. Kontent rejasini tuzish uchun tavsiya etilgan algoritmdan foydalanish zamonaviy SMM-biznes sohasida marketing strategiyasini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. The report of the international agency We Are Social. [Electronic Resource]. URL: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018/> (date of access: 18.05.2021).
2. <https://www.texnoman.uz/post/smm--nima.html>
3. Pobejimova, M.P. Internet-marketing vositalari va tendentsiyalari / M.P. Pobejimova // Fandagi innovatsiyalar. 2019 yil. 48-son, 2-bet. 37-40.
4. Vekshinskiy, A.A. Internet-marketing zamonaviy marketing kontseptsiyasining yangi yo'nalishi sifatida // Xizmat ko'rsatishning texnik va texnologik muammolari. 2019. № 2, bet. 102-108
5. www.ziyonet.uz